

FARMACÊUTICO NA PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO NO TRATAMENTO DA SÍFILIS CONGÊNITA EM GESTANTES

Ciências da Saúde / 27/11/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7369955

Lais Rodrigues e Silva

Orientador: Leonardo Guimarães

Coorientador: Michel Santos da Silva

RESUMO

O farmacêutico desempenha um papel bastante relevante no tratamento da sífilis, pois pode orientar o uso correto dos medicamentos, com isso o objetivo geral deste artigo foi, Mostrar a sífilis e seus diferenciados gêneros, enfatizando a sífilis congênita e da maneira como o farmacêutico é capaz de atuar na melhoria à saúde, diagnóstico e utilização exato do medicamento. Já os objetivos específicos são: examinar os atos da sífilis e em especial a sífilis congênita; analisar sua transmissão; compreender quais são os testes usados para reconhecer o agente responsável; identificar o tratamento de definição para a luta ao *T. pallidum*; de que modos e prevenir através à essa doença. Foi realizada uma busca bibliográfica sobre o assunto da sífilis e atenção farmacêutica, na qual dirigiram-se pesquisas em artigos científicos, a parte bibliográfica abrangeu buscas em livros, dissertações, artigos de revisão que trouxeram uma primeira leitura para análise de seu assunto, tornando-se eleitos

tais que mostraram superior à sua importância sobre a intenção do presente trabalho. O tempo de pesquisa foi de 2018 a 2022.

Palavras-chave: Treponema pallidum, Sífilis, Atenção Farmacêutica.

SUMMARY

The pharmacist plays a very important role in the treatment of syphilis, as he can guide the correct use of medicines, so the general objective of this article was, Show syphilis and its different genders, emphasizing congenital syphilis and the way the pharmacist is able to act in the improvement of health, diagnosis and exact use of the medicine. The specific objectives are: to examine the acts of syphilis and, in particular, congenital syphilis; analyze your transmission; understand which tests are used to recognize the responsible agent; identify the defining treatment for the fight against T. pallidum; in what ways and to prevent this disease. A bibliographic search was carried out on the subject of syphilis and pharmaceutical care, in which research was carried out in scientific articles, the bibliographic part included searches in books, dissertations, review articles that brought a first reading for analysis of its subject, making it if elected such that they showed superior to their importance on the intention of the present work. The search time was from 2018 to 2022.

Keywords: Treponema pallidum, Syphilis, Pharmaceutical Care.

1. INTRODUÇÃO

A sífilis é geralmente caracterizada por suas manifestações clínicas em um ano, incluindo o primeiro, segundo e casos recentes de sífilis latente. Outra categoria é a sífilis tardia, que aparece após um período de tempo a um ano da infecção, incluindo sífilis latente tardia e sífilis terciária. De acordo com sua via de transmissão, ela pode ser dividida em: sífilis adquirida, gestacional e congênita. De um modo geral, a sífilis é transmitida através do contato sexual desprotegido, e por contato com úlceras. Embora existam tratamentos no mercado, os indivíduos têm oportunidades e a taxa de reinfecção é duplicada. Este contágio é devido a falta de compreensão e familiaridade com a

doença, subnotificação, por agentes de saúde que precisam de educação permanente (MARTINS; ANDRADE, 2021).

O farmacêutico desempenha um papel importante no tratamento da sífilis, pois pode orientar o uso correto dos medicamentos. Outra tarefa é acompanhar os pacientes para ver se há algum problema durante a medicação. A droga de preferência para o cuidado da doença é a penicilina, pois pode tratar a mãe e o feto. O remédio é barato e fácil de administrar. Se o paciente é alérgico à penicilina, existem outros medicamentos à sua escolha, entre os quais podemos referir a doxiciclina, azitromicina e tetraciclina (ELOY, 2019).

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Mostrar a sífilis e seus diferenciados gêneros, enfatizando a sífilis congênita e da maneira como o farmacêutico é capaz de atuar na melhoria à saúde, diagnóstico e utilização exato do medicamento.

2.2 Objetivos Específicos

- Examinar os atos da sífilis e em especial a sífilis congênita;
- Analisar sua transmissão;
- Compreender quais são os testes usados para reconhecer o agente responsável;
- Identificar o tratamento de definição para a luta ao *T. pallidum*; de que modos e prevenir através à essa doença.

3. METODOLOGIA

Foi realizada uma busca bibliográfica sobre o assunto da sífilis e atenção farmacêutica, na qual dirigiram-se pesquisas em artigos científicos, empregando conhecimento de referência ao Google Acadêmico, revistas e jornais onlines, Scientific Electronic Library Online (SciELO), site do Ministério da Saúde, Conselho Federal de Farmácia, Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde. Foram aplicadas as palavras chaves:

Treponema pallidum, Sífilis, Atenção Farmacêutica.

A parte bibliográfica abrangeu buscas em livros, dissertações, artigos de revisão que trouxeram uma primeira leitura para análise de seu assunto, tornando-se eleitos tais que mostraram superior à sua importância sobre a intenção do presente trabalho. O tempo de pesquisa foi de 2018 a 2022.

4. JUSTIFICATIVA

Obtive como ideia este tema ,pois é necessário tal informação para que a população entenda a importância que tem o diagnóstico precoce da sífilis em gestantes a fim de buscar medidas preventivas para evitar a transmissão da mãe para o feto.

Portanto, o trabalho atual contribuirá para informação científica sobre medidas de prevenção da sífilis.

5. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

5.1 Transmissão

A sífilis é uma doença sexualmente transmissível por via sexual (sífilis adquirida) e verticalmente (sífilis congênita) transmissão vertical da placenta da mãe ao feto". Outras formas raras de transmissão de menos interesse epidemiológico são indiretos. Os objetos contaminados são por tatuagens e transfusões de sangue.

Segundo os autores, o risco de contágio varia de 10% a 60%.

5.2 Sífilis Primária

A sífilis primária acontece devido à existência de *Treponema pallidum* em contato com organismo humano. Em relação às manifestações clínicas, o indivíduo apresenta lesões ulcerosas, indolor, com fundo endurecido e bordas chamadas úlceras duras. A infecção tem um período de incubação de 3 a 90 dias. As úlceras (que é uma manifestação da reprodução bacteriana) aparecem em até 21 dias após a vacinação, pode ser no pênis (Figura 1), vagina ou fora dos órgãos genitais (ânus, Boca (Figura 2), língua, mama) Algumas dessas bactérias atingem os nódulos linfáticos na área da infecção, e então a doença se espalha pela corrente sanguínea (MARTINS; ANDRADE, 2021).

Figura 1. Sífilis primária –Esclerocarcinoma precoce de sífilis no pênis

Fonte: MARTINS; ANDRADE, 2021

Figura 2. Esclerocarcinoma no estágio inicial da sífilis na cavidade oral

Fonte: MARTINS; ANDRADE, 2021

5.3 Sífilis Secundária

A característica da sífilis secundária é que a sífilis se espalha para todos os órgãos que passam pelo sangue e causam algumas série de sintomas por meio de reações do sistema imunológico acionado pelo organismo hospedeiro, afetando pele e órgãos internos.

As manifestações clínicas mais globais são: febre, queda de cabelo, dor de cabeça, erupções na pele erupções cutâneas pleomórficas envolvem principalmente o tronco e membros, lesões cutâneas mucosa, hepatoesplenomegalia, glomerulonefrite, dor nas articulações, anorexia, coceira, etc (VELASCO *et al.*, 2022).

A manifestação mais comum nesta fase são lesões cutâneas, que aparece um grande número, comumente no tronco (Figura 3) e nos membros (palma da mão e planta dos pés) (Figura 4). Estas erupções têm 0,5-2 cm de tamanho. Quando a lesão ocorre, as áreas úmidas do corpo são sinais de condiloma acuminado plano. Quando afeta a membrana mucosa da boca ou os órgãos genitais são brancos e podem ser divididos em 3 tipos: erosivos, papulosos ou Úlceras (VELASCO *et al.*, 2022).

Figura 3. Lesões cutâneas no tronco no estágio secundário da sífilis

Fonte: MARTINS; ANDRADE, 2021

5.4 Terciária

A sífilis terciária é capaz de ocorrer dentro de 1 a 10 anos após o contágio. Apenas um terço das pessoas infectadas desenvolverá a sífilis até este estágio, são aqueles que não são tratados adequadamente.

Na maioria dos casos, durante este estágio, observamos quase nenhum número total de espiroquetas. As manifestações clínicas nesta fase são lesões gelatinosas na pele (Figura 03), membranas mucosas e ossos (MARTINS; ANDRADE, 2021).

Essas lesões afetarão o sistema cardiovascular e nervoso, bem como músculo e fígado. Intitulamos que essas lesões de gomas de sífilis, eles são nodulares e indolores, e podem facilmente formar úlceras e cicatrizes (MARTINS; ANDRADE, 2021).

Figura 4. Goma sífilítica na pele em estágio terciário

Fonte: MARTINS; ANDRADE, 2021

6. Tratamentos

Em 1928, o poder bactericida foi descoberto o fungo *Penicillium notatus* de Fleming que mudaria a história da sífilis e outras doenças contagiosas. A penicilina atua intervindo na associação do peptidoglicano, que é um elemento da parede celular do *Treponema pallidum* (TIGRE *et al.*, 2021).

O resultado é que a água entra no treponema, que acaba destruindo. Em 1943, Mahoney provou que a penicilina é eficaz em todas as fases da sífilis. A sensibilidade do efeito do treponema sobre a droga, a velocidade de reação às lesões primárias e secundárias em apenas uma dosagem é uma vantagem que ainda existe até hoje (TIGRE *et al.*, 2021).

A penicilina ainda é a droga de escolha, mesmo atualmente não há casos registrados de resistência

7. Tipos de tratamentos farmacêuticos

7.1 tratamento sífilis precoce (primária, secundária e latente há menos de 1 ano) Adultos:

Penicilina G-Benzaptina^{2,4} MU, uma única injeção intramuscular.

Crianças com mais de um ano: a quantidade de penicilina G-benzatina de 50.000 U / kg (máximo de 2,4 MU), também administrado como uma única injeção intramuscular.

7.2 Tratamento da sífilis tardia (terciária e latente há mais de 1 ano) Em adultos:

Realiza-se Penicilina G-benzaptina 2,4MU foi injetada por via intramuscular uma vez por semana durante 3 semanas Crianças: A dose de penicilina G-benzaptina deve ser ajustada de acordo com o peso corporal (50.000 U / kg, máximo de 2,4 MU / semana), injeção intramuscular por 3 semanas (MARTINS *et al.*, 2021).

7.3 Sífilis precoce (primária, secundária e latente precoce).

Doxiciclina 100 mg por via bucal duas vezes ao dia por 14 dias. Tetraciclina 500 mg por via oral, 4 vezes ao dia durante 14 dias. Ceftriaxona 1 g por via intramuscular ou intravenosa, uma vez ao dia 10-14 dias. Azitromicina 2 g, administração oral única.

7.4 Sífilis terciária: As indicações para sífilis terciária são:

Doxiciclina 100 mg por via oral, duas vezes ao dia durante 28 dias. Tetraciclina 500 mg por via oral, 4 vezes ao dia durante 28 dias. Ceftriaxona 1g por via intramuscular ou intravenosa, uma vez ao dia 10-14 dias (DORADO *et al.*, 2014)

7.5 Latente tardia de duração indeterminada.

Nesse caso, as diretrizes são: 1. 100 mg de doxiciclina por via oral, duas vezes ao dia por 28 dias 2. Tetraciclina 500 mg por via oral, 4 vezes ao dia durante 28 dias.

8. ATUAÇÃO DO FARMACÊUTICO

Atualmente, os farmacêuticos têm vários ramos de atividade, incluindo Sua relevância como profissional de saúde pode ser comprovada por diversos ângulos. Em resposta à sífilis, em termos de diagnóstico, a Resolução nº 514 de 25 de novembro de 2009, garante ao farmacêutico a obtenção de título de especialista em análises clínicas (MARTINS *et al.*, 2021).

A análise clínica, portanto, tem responsabilidade técnica perante o laboratório, análise clínica para garantir a confiabilidade dos relatórios laboratoriais e influência afeta diretamente a segurança e a qualidade dos resultados dos testes de diagnóstico sífilis (ELOY, 2019).

A droga de escolha para o tratamento da sífilis, Penicilina benzatina, distribuída gratuitamente pelo SUS, é vendida em farmácias. Portanto, a resolução do conselho Colegiada-RDC nº 44, de 17 de agosto de 2009, permite farmacêutico

A distribuição segura desse ingrediente terapêutico (ELOY, 2019).

9. CONCLUSÃO

Conclui-se que a sífilis é um problema de saúde pública, pela falta de prevenção das pessoas, por ser uma patologia antiga, já deveria ter sido erradicada. Já é disponível, gratuitamente, à população um pré-natal de qualidade, com acesso ao cuidado, diagnóstico e tratamento adequado da gestante infectada e seu parceiro sexual, afim de prevenir, ou até mesmo erradicar, a sífilis congênita gestacional e vertical.

Porém o pouco acesso às informações quanto a essa patologia, o negligenciamento de gestantes ao pré natal e, a não conscientização da população, ainda coloca esta doença como uma das causas de morte no Brasil.

10. REFERÊNCIAS

ELOY, A. S. N. **Importância do diagnóstico antecipado para a prevenção da sífilis materna e congênita: revisão bibliográfica.** FAMAM – Trabalhos de Conclusão de Curso, 2019.

MARTINS, G. R.; ANDRADE, L. G. ATUAÇÃO DO FARMACÊUTICO NA PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO NO TRATAMENTO DA SÍFILIS

CONGÊNITA. **Revista IberoAmericana de Humanidades, Ciências e Educação**, [S. l.], v. 7, n. 10, p. 456–480, 2021. DOI: 10.51891/rease.v7i10.2587. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/artic le/view/2587>. Acesso em: 23 ago. 2022.

GONÇALVES, L. A.; ZEFERINO, M. G. M.; OLIVEIRA, I. B. PERFIL DE MULHERES COM SÍFILIS NO PERÍODO GESTACIONAL. **Saúde (Santa Maria)**, [S. l.], v. 47, n. 1, 2021. DOI: 10.5902/2236583464163. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/revistasaude/ article/view/64163>. Acesso em: 03 set. 2022.

TIGRE ALMEIDA CHAVES, A. C.; TIGRE ALMEIDA CHAVES, V.; SOUZA DA SILVA VIEIRA, R.; DA SILVA SANTOS, J. C. Sífilis gestacional: estudo epidemiológico em cidades do estado da Bahia. **Revista Saúde.com**, [S. l.], v. 16, n. 4, 2021. DOI: 10.22481/rsc.v16i4.7623. Disponível em: <https://periodicos2.uesb.br/index.php/r sc/article/view/7623>. Acesso em: 23 ago. 2022.

SANTOS, S. M.; PEREIRA, V. L. L. A importância da informação sobre a sífilis. **Revista Científica**, v. 1, n. 1, 2018. Disponível em: <http://189.112.117.16/index.php/revista -cientifica/article/view/82>.

VELASCO, C. da S. ; ANDRADE, L. G. de . SÍFILIS: DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO E CUIDADO FARMACÊUTICO. **Revista IberoAmericana de Humanidades, Ciências e Educação**, [S. l.], v. 8, n. 3, p. 1077–1088, 2022. DOI: 10.51891/rease.v8i3.4684. Disponível em: <https://www.periodicorease.pro.br/reas e/article/view/4684>. Acesso em: 23 ago. 2022.

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil